

Guía de entrevista a los rehabilitadores en salud

Estimado(a) rehabilitador, a partir de su experiencia, se precisa de su contribución para valorar el conocimiento y aplicación del método McKenzie a la hora del tratamiento al paciente con dolor en la columna vertebral, se necesita que se manifieste con la mayor sinceridad posible al responder, porque de sus respuestas depende la proyección de la investigación que se realiza.

Objetivo: Determinar el nivel de desarrollo de las habilidades kinesiológicas del método McKenzie en los rehabilitadores en salud.

Estimado rehabilitador en el municipio Chambas se está desarrollando una investigación sobre el desarrollo de habilidades kinesiológicas del método McKenzie y usted ha sido seleccionado integrante de la muestra para la aplicación de la estrategia de superación que se propone en esta investigación, por tanto, se necesita conocer el nivel de preparación que presenta su desempeño profesional con las habilidades kinesiológicas del método McKenzie, por lo que su colaboración es muy valiosa al dar respuesta a las interrogantes que a continuación se realizan. Le agradecemos el tiempo que ha concedido para prestar su colaboración.

Departamento de rehabilitación donde labora:

Años de experiencia en el sector de la salud:

Guía de entrevista:

- 1- ¿Conoce Ud. el método McKenzie para la rehabilitación del paciente con dolor en la columna vertebral?
- 2- ¿Ha recibido capacitación o superación para aplicar el método McKenzie y los ejercicios asociados a este?
- 3- ¿Ud. cumple con las orientaciones del médico fisiatra cuando el tratamiento al paciente está basado en ejercicios del método McKenzie?
- 4- ¿Qué ventajas le concede al método McKenzie?
- 5- ¿Siente satisfacción utilizando este método?